

Osatyökykyisten työllistymisen tukeminen: lakisääteisen palkkatuen kohderyhmän rajausta sekä paikallisten vaihtoehtoisten tukimuotojen riskit ja mahdollisuudet

Axel Nordbäck
AMI-SÄÄTIÖ

SISÄLLYSLUETTELO

1. Johdanto.....	3
2. Lakisääteinen Palkkatuki.....	5
2.1 Palkkatuki ja alentuneesti työkykyisten kohderyhmä	5
2.2 Alentuneesti työkykyisen käsitteen EU-tausta	7
2.3 Osatyökykyinen ja alentuneesti työkykyinen.....	10
3. Palkkatuen rinnalle kehittyneet paikalliset tukimuodot.....	14
3.1 Taustaa.....	14
3.2 Paikallisten tukimuotojen oikeudellinen perusta ja reunaehdot.....	15
3.3 Paikallisiin tukiin liittyvät yhdenvertaisuusriskit	16
3.4 Paikallisten tukien mahdollisuudet osatyökykyisten näkökulmasta	17
4. Yhteenveto	18
Lähdeluettelo.....	20

1. JOHDANTO

Ami-säätiön toiminnan painopisteisiin kuuluu työmarkkinoiden kohtaannon, monimuotoisuuden ja hyvinvoinnin vahvistaminen. Näihin tavoitteisiin liittyy erityisesti pyrkimys tunnistaa työmarkkinoiden katveeseen jäävää osaamista, vahvistaa työllisyyttä tukevien palvelujen toimivuutta sekä edistää sellaisten henkilöiden pääsyä työmarkkinoille, joilla olisi halua ja kykyä siirtyä katveesta työmarkkinoille aktiivisiksi toimijoiksi. Vuoden 2026 -erillisteemanamme keskitymme erityisesti osatyökykyisiin ja heidän asemaansa työmarkkinoilla.

Tässä selvityksessä tarkastellaan elinkeinonharjoittajille myönnettävää palkkatukea osatyökykyisten työllistymistä edistävänä toimenpiteenä. Erityisen huomion kohteena on se, miten palkkatukea koskeva oikeudellinen kohderajaus suhteutuu osatyökykyisten heterogeeniseen joukkoon. Tarkasteluun otetaan myös palkkatuen rinnalle nousseita kunnallisia työttömien työnhakijoiden rekrytointiin kannustavia malleja, jotka subventoivat työnantajille aiheutuvia palkkakustannuksia. Näiden tukimallien kohdalla keskitytään tarkastelemaan niiden luomia mahdollisuuksia ja riskejä osatyökykyisyyden näkökulmasta.

Selvityksessä lähtökohdaksi otetaan Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen määritelmä, jonka mukaan osatyökykyisiä ovat sellaiset henkilöt, joiden työ- ja toimintakyky on alentunut tilapäisesti tai pysyvästi esimerkiksi vamman, pitkäaikaissairauden tai sosiaalisten syiden perusteella.¹ Tämä määritelmä muodostaa taustan, jota vasten työvoimapalveluiden järjestämisestä annetussa laissa (380/2023, jäljempänä työvoimapalveluiden järjestämislaki) määriteltyä alentuneesti työkykyisen käsitettä punnitaan. Tässä selvityksessä käytetään termiä osatyökykyinen painottaen kuitenkin osatyökykyisten piilossa olevaa potentiaalia ja mahdollisuuksia rajoitteiden sijaan.

Selvityksessä valittu osatyökykyisyyden määritelmä on vain yksi monista mahdollisista ja käsitteen ydinsisältö vaihtelee kulloisenkin kontekstin mukaan.² Joissakin määritelmässä painotetaan vamman tai pitkäaikaissairauden heikentävää vaikutusta työkykyyn, kun taas toisissa määritelmässä osatyökykyisyys näyttäytyy työn vaatimusten ja voimavarojen välisenä epätasapainona. Selvityksessä valitun määritelmän katsotaan edustavan kattavalla tavalla osatyökykyisten joukkoa ja korostavan joukon heterogeenisyyttä. Yhtenäisen määritelmän puuttuessa osatyökykyisten

¹ Terveyden ja hyvinvoinninlaitos, [Osatyökykyisyys - THL](#), viitattu 7.1.2026.

² Kts. esim. Virtanen – Honkalampi – Korhonen 2024, s. 7–15, Mattila-Wiro – Tiainen 2019, s. 12 ja Asplund – Kauhanen –Päällysaho – Vanhala 2018, s. 21.

määrästä ei ole mahdollista esittää täsmällistä arviota. Ilmiön laajuutta voidaan kuitenkin hahmottaa työväilytilastojen ja kyselytutkimusten perusteella.

Työväilytilastojen perusteella viimeisten kymmenen vuoden aikana pitkäaikaissairaiden tai vammaisten työttömien työnhakijoiden määrä pääkaupunkiseudulla on vaihdellut 5000–6500 välillä. Koko Suomessa vastaavana aikana vaihteluväli on ollut 30 000–42 400 henkilöä. Huomionarvoista on, että vuoden 2025 kuukausittaisista luvuista laskettu keskiarvo on huomattavasti korkeampi kuin aikaisempien vuosien.³ Osa tällaisista tilastojen työttömistä työnhakijoista on todennäköisesti tosiasiallisesti työkyvyttömiä, joiden ensisijainen toimeentulon lähde tulisi olla työkyvyttömyyseläke erilaisten työttömyysetuuksien sijasta. Joukkoon kuitenkin kuuluu oletettavasti jo pääkaupunkiseudulla tuhansia osatyökykyisiksi luokiteltavia henkilöitä.

Viimeisin työpoliittisessa aikakausikirjassa julkaistu kyselytutkimus antaa hyvin erilaisen kuvan osatyökykyisten määrästä. Tutkimuksessa osatyökykyisten määrän Suomessa estimoitii olevan noin 447 000 henkilöä, joista työttömiä oli 103 000 vuonna 2022. Samassa tutkimuksessa osatyökykyisten työllisyysasteen laskettiin olevan noin 56 % täysin työkykyisten työllisyysasteesta.⁴ On myös huomioitava, että tutkimuksessa tarkastelu oli rajattu 20–63 ikävuosiin käytettävissä olevan aineiston vuoksi, mikä osaltaan saattaa madaltaa arviota.

Työväilytilastojen ja kyselytutkimusten perusteella johdetut arviot osatyökykyisten määrästä poikkeavat huomattavasti toisistaan. Osittain tämä selittyy osatyökykyisyyden määritelmän monimuotoisuudella. Työväilytilastoissa pitkäaikaissairaiden tai vammaisten työnhakijoiden kirjaaminen tilastoon edellyttää lääkärinlausuntoa ja työvoimaviranomaisen tai asiantuntijan arviota siitä, että tällä on vaikutusta hakijan työllistymiseen. Kyselytutkimuksessa estimaatti on perustunut vastanneiden omaan arvioon työkyvystään, eikä esimerkiksi lääkärinlausuntoa pitkäaikaissairaudesta tai sairauden merkityksestä työllistymiseen ole edellytetty. Näin ollen osatyökykyisyys on määritetty vastanneiden subjektiivisen käsityksen ja kysymyksenasettelun perusteella.⁵ Voidaan kuitenkin todeta, että osatyökykyiset

³ Pitkäaikaissairaita tai vammaisia työnhakijoita vuonna 2025 oli pk-seudulla 6415 ja koko suomessa 34 233 henkilöä, kun vuonna 2024 vastaavat alueelliset keskiarvot olivat 5783 ja 31 881.

⁴ Laaksonen – Koponen – Elovainio – Kainulainen – Lahti – Koskinen 2025, s. 10–12.

⁵ Ibid. s. 16–18.

muodostavat merkittävän työntekijäryhmän työmarkkinoilla, joiden potentiaalia ei vielä täysin hyödynnetä.

Edellä esitetyn perusteella osatyökykyisyys näyttäytyy samanaikaisesti sekä määrällisesti merkittävänä että määritelmällisesti jossain määrin avoimena ilmiönä. Tämän vuoksi on tarpeen tarkastella lähemmin niitä työllisyttä tukevia palveluja ja oikeudellisia välineitä, joiden varaan osatyökykyisten pääsyä työmarkkinoille käytännössä rakennetaan. Suomessa keskeisin tällainen aktiivisen työvoimapolitiikan toimenpide on palkkatuki, jonka merkitystä osatyökykyisten näkökulmasta on kuitenkin arvioitava suhteessa siihen, millä tavoin kohderyhmä on sääntelyssä rajattu ja kuinka hyvin tämä rajausta vastaa valitun määritelmän mukaista tosiasiallista osatyökykyisten joukkoa.

2. LAKISÄÄTEINEN PALKKATUKI

2.1 PALKKATUKI JA ALENTUNEESTI TYÖKYKYISTEN KOHDERYHMÄ

Palkkatuella tarkoitetaan työvoimapalveluiden järjestämislain 81 §:n mukaan työnantajalle palkkakustannuksiin myönnettyä tukea, jolla edistetään työttömän työnhakijan mahdollisuuksia työllistyä avoimilla työmarkkinoilla parantamalla tämän ammatillista osaamista tai alentuneesti työkykyisen sekä 60 vuotta täyttäneen pitkäaikaistyöttömän mahdollisuuksia saada töitä ja osallistua työelämään. Lakia koskevassa hallituksen esityksessä on nostettu esiin myös yhdenvertaisuusnäkökulma: Palkkatuen tarkoituksena on mahdollistaa sairaille ja vammaisille yhdenvertainen mahdollisuus saada töitä ja pysyä töissä.⁶

Palkkatuki on luonteeltaan harkinnanvarainen tuki, jota työllisyysalueet voivat myöntää käytettävissään olevien määrärahojen puitteissa. Osatyökykyisiin palkkatuki kohdistuu erityisesti työvoimapalveluiden järjestämislain 87 §:n kautta, jonka mukaan palkkatukea voidaan myöntää alentuneesti työkykyiselle, mikäli työttömän työnhakijan työllistymismahdollisuudet ovat olennaisesti vähentyneet vamman tai sairauden vuoksi. Tällaisessa tilanteessa palkkatuki on enintään 70 % työajan tai urakan perusteella suoritettavasta ennakkopidätyksen alaisesta palkasta⁷ ja kestoaltaan enintään 10 kuukautta. Tietyin edellytyksin tukiaikaa voidaan jatkaa 24 kuukautta kerrallaan.

⁶ HE 207/2022 vp. s. 292.

⁷ Työvoimapalveluiden järjestämislain 85 §:ssä määritellään tarkemmin palkkatuella katettavat palkkakustannuksiin luettavat erät. Tässä yhteydessä niitä ei ole tarvetta avata laajemmin.

Vammalla tarkoitetaan tässä yhteydessä lain esitöiden mukaan pitkäkestoista ja lääketieteellisesti diagnosoitua ruumiillista, henkistä, älyllistä tai aisteihin perustuvaa vammaa. Sairaudella viitataan puolestaan diagnosoituun pitkäaikaissairauteen. Diagnosoidun vamman tai sairauden on lisäksi olennaisesti vaikeutettava työttömän työnhakijan työllistymistä työvoimaviranomaisen arvion mukaan. Vamma tai sairaus, jolla ei ole olennaista merkitystä työnhakijan työllistymisen kannalta, ei ole peruste palkkatuen myöntämiselle. Arvioidessa vamman tai sairauden vaikutusta työllistymiseen huomioidaan lääkärilausunnon lisäksi muut seikat, joilla on vaikutusta työnhakijan työllistymiseen, kuten ikä, työhistoria, koulutus ja asuinpaikka.⁸

Harkinnanvaraisuuden merkityksen ymmärtämiseksi on tärkeää erottaa alennetusti työkykyiselle myönnettävä palkkatuki niin kutsutuista yksilöiden puhtaasti subjektiivisista oikeuksista, kuten tulosisidonnaisista toimeentuloturvan etuuksista. Subjektiivisella oikeudella tarkoitetaan lakisääteistä oikeutta, etuutta tai palvelua, jonka viranomainen on velvollinen myöntämään tai järjestämään lainsäädännöllisten kriteerien täytyessä. Kriteerit voivat perustua esimerkiksi tulorajoihin tai tarveperusteiseen arviointiin. Kyse on laillisuusharkinnasta, jossa viranomaiselta puuttuu itsenäinen harkintavalta. Käytännössä subjektiiviset oikeudet on säädetty siten, että yksilö voi vaatia niiden toteutumista (esim. oikeusturvakeinoin) tai ne ovat välittömästi julkisyhteisöä taikka viranomaista sitovia (esim. yksilön oikeus perusopetukseen).⁹

Subjektiivisten oikeuksien saamisen edellytyksiin ei täten voida vaikuttaa oikeudellisesti sitovasti hallinnollisten normien, suunnitelmien tai määrärahapäätösten avulla, eikä näiden saatavuudessa voi olla alueellista vaihtelua. Sen sijaan harkinnanvaraisissa oikeuksissa ja etuuksissa, joita voidaan pitää tietynlaisena vastinparin subjektiivisille oikeuksille, toteuttaminen riippuu viranomaisen harkinnasta, joka voi olla sidottu esimerkiksi määrärahapäätöksiin. Viranomaisen harkintavalta ei ole kuitenkaan täysin vapaata vaan viimekädessä tätä sitovat hallinnon oikeusperiaatteet.¹⁰ Toisinaan rajanveto subjektiivisten oikeuksien ja harkinnanvaraisten oikeuksien välillä on hankalaa, eikä oikeuden luonne välttämättä käy ilmi suoraan säädöstekstistä. Hallituksen esityksissä sekä perustuslakivaliokunnan lausunnoissa alentuneesti

⁸ HE 207/2022 vp. s. 299–300.

⁹ Kts. Mäenpää 2023, 272–274, Tuori – Kotkas 2023, s. 313–316.

¹⁰ Mäenpää 2023, s. 273–275.

työkykyiselle myönnettävää palkkatukea on kuitenkin johdonmukaisesti pidetty nimenomaan harkinnanvaraisena ei-subjektiivisena oikeutena.¹¹

Harkinnanvaraisuuden vuoksi alentuneesti työkykyiselle myönnettävässä palkkatuessa asetettujen kriteerien täyttyminen ei johda automaattisesti palkkatuen myöntämiseen. Palkkatuen myöntämistä voi rajoittaa laajalti esimerkiksi määrärahojen puute ja tämä voi johtaa palkkatuen saatavuuden vaihtelemiseen ja erilaiseen kohdentamiseen alueittain, kuten hiljattain on huomattu.¹² On kuitenkin tulevaisuuden kannalta merkityksellistä tarkastella sitä, tavoittaisiko alennetusti työkykyisille tarkoitettu palkkatuki edes ideaalitulanteessa tarpeeksi kattavasti osatyökykyisten heterogeenistä joukkoa.

Kuten aikaisemmin selostetusta saattaa huomata, säädöstekstissä ei käytetä termiä osatyökykyinen vaan puhutaan alentuneesti työkykyisestä. Tämä on sinänsä mielenkiintoista, sillä hallituksen esityksessä, jossa termi alentuneesti työkykyinen otettiin säädöstekstiin, puhuttiin laajalti nimenomaan osatyökykyisistä ja osatyökykyisyydestä.¹³ Myös joissakin samaiseen hallituksen esitykseen annetuissa lausunnoissa nostettiin esiin, että termiä osatyökykyinen tulisi käyttää kansallisessa lainsäädännössämme.¹⁴ Mistä alentuneesti työkykyisen termi on sitten peräisin ja vastaako se selvityksessä valittua osatyökykyisyyden määritelmää? Ensimmäiseen vastaus on löydettävissä Euroopan unionin (EU) valtioneuvoston päätöksen, jonka alaan kuuluvaan asetukseen hallituksen esityksessäkin viitattiin.¹⁵ Jälkimmäistä tarkastellaan tarkemmin jäljempänä.

2.2 ALENTUNEESTI TYÖKYKYISEN KÄSITTEEN EU-TAUSTA

Oletettavasti alun perin sääntelytasolla ilmaisu ”alentuneesti työkykyinen” on esiintynyt Komission asetuksessa Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta työllisyystukeen¹⁶ ja nykyisin voimassa olevassa valtioneuvoston päätöksessä ilmaisua käytetään EU:n yleisessä

¹¹ Kts. HE 133/2012 vp. s. 121, PeVL 32/2012 vp. s. 4–5.

¹² Vates-säätiö, [Palkkatuki katkolla monilla työllisyysalueilla – tilalle kehitetty uusia rekrytointitukia - Vates Säätiö](#), viitattu 7.1.2026.

¹³ HE 175/2022 vp. s. 12–13, 40 ja 70–78.

¹⁴ Kts. HE 175/2022 vp. koskevat Lapin ELY-keskuksen, Vaasan kaupungin ja Vates-säätiön lausunnot.

¹⁵ HE 175/2022 vp. s. 88.

¹⁶ Komission asetukset (EY) N:o 2204/2002, annettu 12 päivänä joulukuuta 2002, Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta työllisyystukeen.

ryhmäpoikkeusasetuksessa¹⁷. EU-sääntelystä ilmaisu on hiljalleen omaksuttu kansalliseen lainsäädäntöömme. Kumotussa laissa julkisesta työvoimapalvelusta (1295/2002) käytettiin ilmaisua ”vajaakuntoinen”, joka korvattiin 1.1.2013 voimaan tullessa ja sittemmin kumotussa laissa julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (916/2012) ilmaisulla ”henkilö, jonka vamma tai sairaus vaikeuttaa työllistymistä”.¹⁸ Alentuneesti työkyisen käsitettä alettiin käyttää vuoden 2022 julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muutoksessa.

EU:n valtioneuvoston sääntelyä on syytä avata lyhyesti, jotta sen vaikutukset osatyökykyisille myönnettävään palkkatukeen ja lainsäädännön käsitteisiin voidaan hahmottaa. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107 artiklan 1 kohta linjaa, että valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannon alaa, ei sovellu EU:n sisämarkkinoille, siltä osin kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kilpailuun. Tukitoimen termiä on tulkittava verrattain laajasti. Tässä yhteydessä keskeistä on, että tukitoimia ovat julkiselta vallalta yksityiselle suunnatut rahanarvoiset suoritukset.¹⁹ Näin ollen myös elinkeinotoimintaa harjoittaville yrityksille valtion varoista myönnettävät tuet työntekijöiden palkkakustannuksiin ovat tukitoimenpiteitä ja valtioneuvoston tukitoimia.

Euroopan komissio valvoo valtioneuvoston tukien soveltuvuutta sisämarkkinoille SEUT 108 artiklan 3 kohdan ilmoitusvelvollisuuden kautta: Jäsenvaltion on ilmoitettava uusista tai muuttuneista tuista komissiolle. Komissio arvioi ilmoituksesta tuen soveltuvuutta sisämarkkinoille. Jos komissio katsoo tuen soveltumattomaksi, on jäsenvaltion poistettava tuki tai muutettava sitä. Merkityksellistä tuen sallittavuuden arvioinnissa ei ole sen tavoite tai tarkoitus vaan tuen todellinen vaikutus markkinoihin ja kilpailuun. Jäsenvaltion tulee lähtökohtaisesti periä takaisin jo toteutettu sisämarkkinoille soveltumattoman tuki ja näin palauttaa ennen tuen myöntämistä vallinneet olosuhteet.²⁰

Tiettytyyppiset valtioneuvoston tuet voidaan SEUT 109 artiklan perusteella vapauttaa tästä ilmoitusvelvollisuudesta ja takaisinperinnän uhkasta, koska ne katsotaan yleisesti soveltuviksi sisämarkkinoille. Tästä on kyse ns. yleisessä

¹⁷ Komission asetus (EU) N:o 651/2014, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2014, tiettyjen tukimuotojen toteutamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti.

¹⁸ HE 133/2012 vp. s. 91.

¹⁹ Kts. Raitio – Miettinen 2021, s. 1–4.

²⁰ Ibid. s. 1–4 ja 113.

ryhmäpoikkeusasetuksessa, jonka 33 artikla vapauttaa palkkatuen muodossa myönnettävän *alentuneesti työkykyisten* työllistämiseen tarkoitettun tuen ilmoitusvelvollisuudesta. Kansallinen palkkatukemme osatyökykyisten työllistämiseen myönnetään kyseenomaisen asetuksen tarkoittamana tukena. Tämä osaltaan perustelee, miksi viimeisimmissä lakimuutoksissa työvoimapalveluiden järjestämislain käsitteistö on yhdenmukaistettu asetuksen käsitteistön kanssa.

Ryhmäpoikkeusasetus ei kuitenkaan pakota käyttämään tiettyä sanamuotoa tai edes tiettyä määritelmää *alentuneesti työkykyisistä*, vaan jättää varsin paljon kansallista liikkumavaraa sen suhteen, mitä termillä tarkoitetaan. Tämä on tunnistettu myös palkkatuen muutoksia koskevassa hallituksen esityksessä.²¹ Asetuksen 2 artiklan 3 kohta tarjoaa termille kaksi vaihtoehtoista määritelmää:

- a) *Henkilö, joka on tunnustettu alentuneesti työkykyiseksi työntekijäksi kansallisessa lainsäädännössä; tai*
- b) *jolla on pitkäaikainen ruumiillinen, henkinen, älyllinen tai aisteihin liittyvä vamma, joka yhdessä erilaisten esteiden kanssa voi estää hänen täysimääräisen ja tehokkaan osallistumisensa työympäristöön yhdenvertaisesti muiden työntekijöiden kanssa.*²²

Kansallinen määritelmämme, jota on avattu jo edelle esitettyssä hallituksen esityksessä, ei ole suoraan samasanainen jälkimmäisen vaihtoehdon kanssa, mutta on ottanut siitä selvästi vaikutteita. Hallituksen esityksessä esitetty vamman määritelmä vastaa lähes sellaisenaan asetuksessa esitettyä määritelmää *alentuneesti työkykyisestä*. Kansallisessa lainsäädännössämme on lisäksi mainittu nimenomaisesti pitkäaikaissairaus osana *alentuneesti työkykyisen* määritelmää, jonka voidaan nähdä laajentavan määritelmään henkilöpiiriä.

Toisaalta sanamuodon mukaisesti tulkittaessa voidaan pohtia, onko työvoimapalveluiden järjestämislaissa esitetty vaatimus pitkäaikaissairauden tai vamman olennaisesta heikentävästä vaikutuksesta sopivan työn saamiseen tosiasiallisesti tiukempi, kuin asetuksessa ilmaistu kriteeri ”*voi estää hänen täysimääräisen ja tehokkaan osallistumisensa työympäristöön yhdenvertaisesti muiden työntekijöiden kanssa*”. Täysimääräisen osallistumisen estymisen

²¹ Kts. HE 175/2022 vp. s. 88–89.

²² Kts. Komission asetus (EU) N:o 651/2014, johdanto-osan 54 kappale: Jälkimmäinen määritelmä pohjautuu olennaisilta osin YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen 1 artiklaan.

voidaan nähdä tulevan kyseeseen matalammalla kynnyksellä, kuin olennaisten työllistymismahdollisuuksien heikkenemisen. Asetuksen määritelmä ei myöskään sisällä erillistä mainintaa lääketieteellisestä diagnoosista.

Työllisyyspalveluiden järjestämislain määritelmä alentuneesti työkykyisistä perustuu siis ainakin osittain valtiotukisääntelyn käsitteistöön ja määritelmiin. On vaikea arvioida, onko kansallinen määritelmämme edullisempi kuin ryhmäpoikkeusasetuksen tarjoama määritelmä. Sinänsä tällainen vertailu ei ole edes mielekäästä, vaan tärkeämpää on, vastaako lakitasoinen määritelmä riittävän kattavasta tarkoituksenmukaista Suomalaista osatyökykyisten joukkoa vai jäävätkö jotkut osatyökykyiseksi määritelmän ulkopuolelle.

2.3 OSATYÖKYKYINEN JA ALENTUNEESTI TYÖKYKYINEN

Selvityksessä valittu sekä THL:n osatyökyisyyden määritelmä ja termi alentuneesti työkykyinen eivät ole synonyymeja toistensa kanssa. Alentuneesti työkykyisen määritelmään liittyy kaksi lisämäärettä:

- 1) vamman tai sairauden on oltava lääketieteellisesti diagnosoitu; ja
- 2) *sopivan* työn saamisen mahdollisuuksien on tullut *olennaisesti* heikentyä tämän seurauksena.

Molemmat näistä lisämääreistä supistavat omalta osaltaan sitä osatyökykyisten joukkoa, jolle palkkatukea voidaan kriteerien mukaan harkinnanvaraisesti myöntää. Kuten aikaisemmin on tullut esiin, koska kyseessä on harkinnanvarainen tuki, jonka kohderyhmälle myös EU:n valtiotukisääntelyssä on jätetty kohtuullisesti liikkumavaraa, ovat tällaiset rajaukset sallittuja, mutta niiden supistavaa vaikutusta osatyökykyisten moninaiseen joukkoon on perusteltua tarkastella.

Vaatus lääketieteellisestä diagnoosista näyttäisi palauttavan osatyökykyisyyden juurisyyt terveydentilaan ja siitä seuraavaan työ- ja toimintakyvyn rajoittumiseen. Ilmiö ei kuitenkaan ole näin yksinkertainen, ja pitkäaikaissairauden tai vamman suoraan rinnastamiseen osatyökykyisyyteen on suhtauduttu pidättyväisesti.²³ Viime vuosina keskittyminen on suunnattu entistä enemmän pois lääketieteellisistä, diagnosoitua sairautta tai vammaa painottavasta katsannosta kohti kokonaisvaltaisempia toimintakykyä kuvaavia malleja. Työkykyä on kuvattu esimerkiksi tasapainomallin kautta moniulotteisena,

²³ Virtanen – Honkalampi – Korhonen 2024, s. 5

vuorovaikutuksellisenä ja dynaamisena tilana, joka muodostuu yksilön ja ympäristön suhteessa, ja jossa fyysinen ja psyykkinen toimintakyky, osaaminen, valmiudet, sosiaaliset taidot ja motivaatio asettuvat suhteeseen työn kuormitus-, tieto- ja taitovaatimusten kanssa.²⁴

Työkykyä voidaan hahmottaa myös eletyn työkyvyn käsitteen kautta, jolla kuvataan vaihteleviin elämäntilanteisiin kytkeytynyttä työkyvyn mahdollisuuksien ja rajoitteiden kokemusta. Eletyn työkyvyn käsite rakentuu kuuden osatekijän varaan: 1) terveys- ja toimintakyky, 2) ammatti ja työn vaatimukset, 3) työuran vaihe, 4) työtilanne, 5) taloudellinen tilanne ja 6) suhde työhön sekä työyhteisöön.²⁵ Eletyn työkyvyn käsite kuvastaa osaltaan erityisen hyvin, että osatyökykyisyyttä ei typisty yksistään lääketieteelliseen diagnoosiin vaan kyse on monimuotoisesta ryhmästä, jonka jäsenet tulisi kohdata yksilöinä ja heidän elämäntilanteensa monialaisesti huomioiden.

Vuoden 2021 osatyökykyisten työllistämisen Suomen mallia koskevaan selvitykseen annetuissa lausunnoissa monet lausuntojen antajat korostivat niin ikään, että osatyökykyisyyttä ei tulisi rajata yksinomaan lääketieteellisten diagnoosien perusteella työkyvyn moninaisuuden vuoksi.²⁶ Diagnoosivaatimus voi aiheuttaa ongelmia myös sellaisten osatyökykyisten keskuudessa, jotka viimekädessä saavat diagnoosin vammasta tai sairaudesta. Vuosina 2022–2024 toteutetun Työterveyslaitoksen ja THL:n työkykyohjelman laajennushankkeen tuloksissa todettiin, että työkykyä alentava vamma tai sairaus on yhteydessä heikentyneeseen työmarkkina-asemaan jo vuosia ennen varsinaisen diagnoosin saamista.²⁷ Tällaiset henkilöt ovat siis alentuneesti työkykyiselle suunnattavan palkkatuen kriteerien ulkopuolella ennen diagnoosin saamista, vaikka heidän työmarkkina-asemansa ja työnsaamismahdollisuudet voivat olla tosiasiallisesti heikentyneet.

Toinen lisämääre *sopivan* työn saamisen mahdollisuuksien *olennaisesti* heikentymisestä vamman tai sairauden vaatii kahden täsmennyksen tekemistä. Ensinnäkin on arvioitava, mitä tarkoitetaan sopivalla työllä. Toiseksi on koitettava löytää jonkinlaista määritelmää olennaiselle työllistymismahdollisuuksien heikentymiselle.

Työvoimapalveluiden järjestämislain 87 §:n 1 momentissa ei määritellä erikseen,

²⁴ Ibid, s. 4.

²⁵ Vieno 2023, s. 7 ja 29–35.

²⁶ Mäkinen 2021, s. 37–38.

²⁷ Henriksson – Mesiäislehto – Ahola – Joensuu – Kärkkäinen – Laaksonen – Saikku – Siltala – Turunen 2025, s. 13–14.

mitä "sopivalla työllä" tarkoitetaan. Lain esitöiden perusteella arviointi rakentuu kuitenkin kokonaisuarkinnon varaan. Edellä todetusti työvoimaviranomainen ottaa lääkärinlausunnon lisäksi huomioon työnhakijan koulutuksen, työhistorian ja muun aikaisemman toiminnan, iän, asuinpaikan sekä muut näihin rinnastettavat työllistymismahdollisuuksiin vaikuttavat seikat. Tämän vuoksi sopivaa työtä ei tule ymmärtää abstraktisti miksi tahansa työksi, jota henkilö kykenisi jossain olosuhteissa tekemään, vaan työksi, joka on hänen osaamisensa, elämäntilanteensa ja terveydentilansa kannalta realistisesti saavutettavissa avoimilla työmarkkinoilla. Näin ollen arvio ei kohdistu vain työnhakijan lääketieteelliseen työkykyyn, vaan siihen, millaisiin tosiasiallisiin työllistymismahdollisuuksiin vamma tai sairaus vaikuttaa.

Ilmaisulle "olennaisesti vähentyneet" ei ole säädetty numeerista kynnystä, vaan kyse näyttäisi olevan tapauskohtaisesta kokonaisarviointista. Esitöissä korostetaan, että palkkatuen perusteeksi ei riitä pelkkä diagnoosi, vaan vamman tai sairauden on olennaisesti vaikeutettava työllistymisen. Jos vammalla tai sairaudella ei ole olennaista vaikutusta työnhakijan mahdollisuuksiin saada hänelle sopivaa työtä, palkkatuen edellytykset eivät täyty. Esitöissä on lisäksi korostettu, että ensivaiheen arvioinnissa ei vielä tarkastella sitä, alentaako vamma tai sairaus henkilön tuottavuutta juuri siinä yksittäisessä työtehtävässä, johon hänet voitaisiin palkata.²⁸ Arvio kohdistuu pikemminkin siihen, vaikeuttaako vamma tai sairaus yleisemmin henkilön pääsyä hänen tilanteeseensa nähden sopivaan työhön.

Sääntelyn ongelmallisuus osatyökykyisten näkökulmasta liittyy kuvattuun kokonaisarvioinnin avoimuuteen. Vaikka sääntelyssä ja asiaa koskevissa lain esitöissä luetellaan arvioinnissa huomioon otettavia tekijöitä, ne eivät anna yksityiskohtaista vastausta rajatapauksiin, joissa työnhakijalla on useita koulutuksia, vaihteleva työhistoria tai sellainen työkyvyn rajoite, joka vaikeuttaa vain tietynlaisiin tehtäviin sijoittumista. Tällaisissa tilanteissa arvioon sisältyy väistämättä tulkintaa siitä, mitä työnhakijan kannalta pidetään realistisena ja asianmukaisena työllistymisvaihtoehtona. Voidaan perustellusti esittää, että arvioinnissa tulisi antaa merkitystä myös työnhakijan motivaatiolle ja omalle käsitykselle siitä, millaisiin tehtäviin hän pyrkii, koska työkyky ei rakennu yksin terveydentilan vaan myös työn sisällön, kuormituksen, mielekkyyden ja yksilön voimavarojen välisessä suhteessa kuten aiemmin on esitetty.

²⁸ HE 207/2022 vp. s. 299–300.

Osaltaan asiaan liittyvän kokonaisarvioinnin sisällön hahmottamista vaikeuttaa myös se, että oikeuskäytäntöä tapauksista, joissa henkilö on kokenut sopivaan työhön työllistymisen mahdollisuuksiensa heikentyneen olennaisesti, mutta työvoimaviranomainen on arvioissaan päätenyt eri johtopäätökseen ja palkkatuki on tämän takia evätty, ei ole. Tämä johtuu siitä, että työvoimapalveluiden järjestämislain 147 § asettaa muutoksenhakukiellon sellaisten päätösten osalta, joissa palkkatuen epääminen perustuu lain 87 §:n 1. momentin tarkoittamaan työvoimaviranomaisen harkintavaltaan.

Muutoksenhakukielto perustuu aikaisemmin mainittuun palkkatuen luonteeseen harkinnanvaraisen tukena, jolloin tuomioistuin ei voi määrätä etuutta tai korvausta maksettavaksi.²⁹ Oikeusturvakeinoja ei siis ole katsottu tarpeellisiksi, koska kyseessä on ei-subjektiivinen oikeus. Perustuslakivaliokunta on katsonut lausunnossaan, että muutoksenhakukielto ei ole ongelmallinen yksilön oikeusturvan kannalta samasta syystä. Perustuslakivaliokunta kuitenkin korosti samaisessa lausunnossa, että tällöinkin voi olla aiheellista mahdollistaa muutoksenhaun tekeminen viranomaistoiminnan asianmukaisuuden tai muun tasapuolisuuden valvomiseksi.³⁰ Tällaiseen ratkaisuun ei kuitenkaan laintasolla päädytty.

Edellä esitetyn perusteella on varsin perusteltua katsoa, että osa osatyökykyisistä jää työvoimapalveluiden järjestämislain 87 §:ssä tarkoitetun alentuneesti työkykyisten kohderyhmän ulkopuolelle. Tämä johtuu ennen kaikkea siitä, että osatyökykyisyys hahmotetaan valitun määritelmän viitekehyksessä kokonaisvaltaisena ja monista osa-alueista koostuvana ilmiönä, kun taas palkkatukea koskevassa sääntelyssä kohderyhmä on sidottu tiukasti diagnosoituun vammaan tai sairauteen sekä siihen, että tämän on arvioitava olennaisesti heikentävän mahdollisuuksia saada sopivaa työtä.

Työvoimaviranomaisen suorittamasta sopivan työn arvioinnista tai työllistymismahdollisuuksien olennaisen heikkenemisen kynnyksestä ei kuitenkaan voida esittää kovin täsmällisiä johtopäätöksiä, sillä aihetta koskevaa oikeuskäytäntöä ei ole eivätkä arviointia ohjaava lainsäädäntö tai sen esityöt anna täysin konkreettisia rajanvetokriteereitä mahdollisissa ongelmatilanteissa. Näin ollen tästä joudutaan vain toteamaan, että näiden kriteerien osatyökykyisten joukkoa rajaava vaikutus voi olla yllä esitettyä voimakkaampaa tai lievempää.

²⁹ HE 133/2012 vp. s 121.

³⁰ PeVL 32/2012 vp. s. 4–5.

Rajaukset kuitenkin johtavat siihen, että henkilö voi olla tosiasiallisesti osatyökykyinen esimerkiksi vaihtelevan toimintakyvyn, diagnosoimattomien mielenterveyden haasteiden, työkyvyn osittaisen aleneman, elämänkriisin tai muun työelämässä merkityksellisen rajoitteen vuoksi, vaikka hän ei täyttäisi palkkatukeen liitettyjä oikeudellisia edellytyksiä ja jää näin ollen toimenpiteen ulkopuolelle. Tätä johtopäätöstä tukee myös se, että osatyökykyisyys näyttäytyy mainittujen selvitysten ja kyselytutkimusten katsannossa selvästi laajempänä ilmiönä kuin työnvälitystilastoissa tunnistettu pitkäaikaissairaiden ja vammaisten joukko.

3. PALKKATUEN RINNALLE KEHITTYNEET PAIKALLISET TUKIMUODOT

3.1 TAUSTAA

Koska palkkatuki ei näyttäisi tavoittavan koko osatyökykyisten heterogeenistä joukkoa, on luontevaa siirtyä tarkastelemaan sen rinnalle nousseita muita tukimuotoja. Jo ennen 1.1.2025 voimaantullutta TE-palvelut 2024 -uudistusta, jossa työvoimapalveluiden järjestämisvastuu siirrettiin valtiolta kunnille, joillakin kunnilla oli käytössään kuntakohtaisia työnantajalle myönnettäviä työllistämisen tukia. Näitä tukia myönnettiin työnantajalle kuntakohtaisesti asetettujen ja yleensä työsuhteeseen liittyvien kriteerien täytyessä. Tällaisten tukien kohdistumista osatyökykyisiin ja erityisesti tähän liittyvää yhdenvertaisuusnäkökulmaa on pohdittu verrattain niukkasanaisesti aihealuetta tarkastelevassa kirjallisuudessa.

Yhdenvertaisuusnäkökulmaa on syytä tarkastella laajemminkin, sillä palkkatukeen suunnattujen määrärahojen loppuessa työllisyysalueet ovat kehittäneet paikallisia työllistämiskäytäntöjä ja palkkatukea vastaavia tukimuotoja entistä laajemmin.³¹ Esimerkkeinä tällaisista käyttöön otetuista tuista voidaan mainita työnantajalle myönnettävä Helsinki-lisä³² tai Espoon nuorten rekrytointituki³³. On syytä huomauttaa, että tukimuotojen kehityksen tuskin voidaan nähdä olevan puhtaasti seurausta nimenomaan palkkatukimäärärahojen loppumisesta. Taustalla todennäköisesti vaikuttavat myös kuntien työttömyysetuuksien rahoitusvastuun laajeneminen TE-palvelut 2024 -

³¹ Vates-säätiö, [Palkkatuki katkolla monilla työllisyysalueilla – tilalle kehitetty uusia rekrytointitukia - Vates Säätiö](#), viitattu 12.2.2026.

³² [Helsinki-lisä työnantajalle | Helsingin kaupunki](#)

³³ [Nuorten rekrytointituki | Espoon kaupunki](#)

uudistuksen seurauksena sekä aito halu auttaa työllisyysalueen piiriin kuuluvien työttömien työnhakijoiden työllistämistä entistä joustavammilla ratkaisuilla.

Paikallisia ratkaisuja on kuitenkin tarkasteltava omina oikeudellisina ja institutionaalisina kokonaisuuksinaan. Vaikka niillä voi käytännössä olla samankaltainen työllistämistä edistävä tavoite kuin palkkatuella, niiden oikeudellinen perusta, kohderyhmän määrittely, myöntämisedellytykset ja reunaehdot eivät seuraa palkkatukea koskevasta sääntelystä. Tämän vuoksi paikallisten tukimuotojen arvioinnissa ei ole perusteltua olettaa, että niitä tulisi automaattisesti tarkastella palkkatuen kaltaisina tai että niiden hyväksyttävyyttä riippuisi samoista kohderajauksista kuin palkkatuen kohdalla.

Yhdenvertaisuusnäkökulmaan liittyvä tarkastelu suoritetaan yleisellä tasolla ja nimenomaan työnantajan palkka- ja rekrytointikustannuksia subventoivien tukien osalta, eikä tässä yhteydessä oteta kantaa kuntakohtaisiin tukiin liitettyihin kriteereihin. Tarkoituksena on ennen kaikkea selvittää tällaisten paikallisten tukimuotojen mahdollisia ongelmakohtia osatyökykyisten näkökulmasta. Samalla tarkastellaan myös tällaisten joustavampien paikallisten tukimuotojen tarjoamia mahdollisuuksia laajasti heterogeenisen osatyökykyisten joukon kannalta.

3.2 PAIKALLISTEN TUKIMUOTOJEN OIKEUDELLINEN PERUSTA JA REUNAEDOT

Kuntien kehittämien työllistämistukien ytimessä on perustuslain (731/1999) 121 § 1. momentin suojaama kuntien asukkaiden itsehallinto. Itsehallinnon periaatteeseen sisältyy, että kunnan tulee voida itse päättää tehtävistä, joita se itsehallintonsa perusteella ottaa hoidettavakseen lakisääteisten velvollisuuksiensa lisäksi.³⁴ Itsehallinnon nojalla otettuja tehtäviä kutsutaan kunnan yleiseksi toimialaksi, ja se on ilmaistu yleislausekkeen muodossa kuntalain (410/2015) 7 §:ssä: ”Kunta hoitaa itsehallinnon nojalla itselleen ottamansa tehtävät – –”.

Kunnan yleisen toimialan määräytymisperusteita ei ole kirjattu lakiin, vaan määräytymisperusteet rakentuvat oikeuskäytännössä ja oikeustieteessä muodostettujen näkemysten varaan.³⁵ Tässä yhteydessä näitä määräytymisperusteita ei tarkastella tarkemmin, koska tälle ei ole perusteita selvityksen kontekstissa. Voidaan kuitenkin todeta, että kunnan alueensa työllisyyden parantamiseen liittyvien toimenpiteiden on katsottu kuuluvan

³⁴ HE 1/1998 vp. s. 176.

³⁵ Harjula – Prättälä 2019.

lähtökohtaisesti yleiseen toimialaan.³⁶ Tämä antaa kunnalle oikeuden kehittää paikallisia työllistämisen tukia.

Yleiseen toimialaansa kuuluvia tehtäviä hoitaessaan kuntien on kuitenkin noudatettava muusta sääntelystä seuraavia oikeudellisia reunaehtoja. Erityisen merkityksellinen osatyökykyisyyden näkökulmasta palkkatukea muistuttavien kunnallisten työllistämistukien tapauksessa on yhdenvertaisuuslaki (1325/2014), jonka 8 §:ssä säädetään, että ketään ei saa syrjiä muun muassa terveydentilan tai vammaisuuden perusteella. Terveystilalla tarkoitetaan fyysistä tai psyykkistä terveydentilaa ja se kattaa niin akuutit kuin kroonisetkin sairaudet. Vammaisuudella puolestaan ei ole yhtenäistä määritelmää, mutta esitöissä viitataan YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimuksen 1 artiklan mukaiseen määritelmään.³⁷ Luetteloa ei ole tarkoitettu tyhjentäväksi, vaan myös muu henkilöön liittyviin seikkoihin perustuva syrjintä on kiellettyä.

Lain 5 § asettaa viranomaiselle, kuten kunnalle, velvollisuuden tarkastella yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassaan ja ryhtyä tarvittaessa asianmukaisiin toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi. Kunnan on täten arvioitava toimiaan yhdenvertaisuusnäkökulmasta ja toiminnan tosiasiallisia vaikutuksia syrjinnän vaarassa oleviin ryhmiin esimerkiksi asioiden valmistelussa, päätöksenteossa ja hallintotoimissaan.³⁸ Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että myös paikallisten työllistämistukien ehtoja laadittaessa ja sovellettaessa on arvioitava, millaisia tosiasiallisia vaikutuksia niillä on osatyökykyisten asemaan ja syntykö ehdoista riski tämän ryhmän välilliselle syrjinnälle.

3.3 PAIKALLISIIN TUKIIN LIITTYVÄT YHDENVERTAISUUSRISKIT

Paikallisiin työllistämistukiin liittyy osatyökykyisten näkökulmasta ennen kaikkea se riski, että muodollisesti neutraalit tukiehdot suosivat tosiasiallisesti niitä työnhakijoita, joiden työmarkkina-asema on jo lähtökohtaisesti vahvempi. Jos tuen saamisen edellytykset rakennetaan esimerkiksi vähimmäistyöajan, tietyn pituisen työsuhteen tai täyteen työpanokseen perustuvan oletuksen varaan, osa osatyökykyisistä voi jäädä tukijärjestelmän ulkopuolelle, vaikka juuri heidän työllistymisensä tukeminen olisi yhdenvertaisuusnäkökulmasta erityisen perusteltua. Tällöin ongelma ei välttämättä ole avoin syrjintä, vaan välillinen

³⁶ HE 268/2014 vp. s. 45 ja 62.

³⁷ HE 19/2014 vp. s. 67.

³⁸ Paanetoja 2015, s. 10.

syrrintä, jolloin näennäisesti yhdenmukaiset kriteerit voivat kohdistua epäedullisesti ryhmään, jonka toiminta- ja työkyky sekä työssä jaksaminen poikkeaa oletusmallista.

Vastaava kannanotto on esitetty jo aikaisemmin kuntakohtaisten työllistämistukien työsuhteen työaikavaatimuksiin liittyen. Käytännössä tiettyä viikoittaista työaika edellyttävät paikalliset tukimuodot voivat johtaa siihen, että työnantajilla on intressi palkata tuen saamiseksi vain tiettyyn työaikaan kykeneviä työntekijöitä.³⁹ Esimerkiksi vaatimus työntekijän 80 %:n viikoittaisesta työajasta suhteessa kokoaikaisen työntekijän työaikaan voi osoittautua vaikeaksi saavuttaa sellaisille osatyökykyisille, joiden toimintakyky vaihtelee jaksoittain tai joiden vamma tai sairaus edellyttää lyhennettyä työpäivää tai -viikkoa. Tällöin tukiehto, joka on muodollisesti kaikille yhdenvertainen, kohdistuu tosiasiallisesti epäedullisesti juuri niihin työnhakijoihin, joiden työllistymisen tukeminen olisi yhdenvertaisuuslain 5 §:n edistämismääräyksen näkökulmasta erityisen perusteltua.

Tällaista riskiä korostaa osatyökykyisten heterogeenisyys. Viitatuissa selvityksissä ja tutkimuksissa on korostettu, että osatyökykyisyys ei ole yhtenäinen tila, vaan työkyvyn rajoitteet ja niiden merkitys työllistymiselle vaihtelevat suuresti. Samalla työkyvyn heikentyminen kytkeytyy usein työmarkkina-asemaan, työttömyyden keston, palvelujen saatavuuteen ja työnantajien rekrytointikäytäntöihin. Jos paikalliset työllistämistuet rakennetaan liian kapeasti "normaalin" työsuhteen ehdoilla, on vaarana, että ne tavoittavat paremmin työnhakijat, jotka olisivat muutenkin lähempänä avoimia työmarkkinoita, ja heikommin ne, joiden työkyky edellyttää joustoa, mukautuksia tai yksilöllisempiä ratkaisuja. Tässä mielessä yhdenvertaisuusongelma ei liity vain tuen kohdentumiseen, vaan siihen, millaista työntekijyyttä paikallinen tukijärjestelmä hiljaisesti pitää "normaalina".

3.4 PAIKALLISTEN TUKIEN MAHDOLLISUUDET OSATYÖKYKYISTEN NÄKÖKULMASTA

Paikallisissa työllistämisen tuissa on kuitenkin nähtävissä myös paljon potentiaalia. Koska tuet eivät perustu samaan lakisääteiseen kohderajaukseen kuin palkkatuki, ne voivat mahdollistaa joustavampia ratkaisuja sellaisten henkilöiden työllistämiseen, joiden työmarkkinoille pääsyä vaikeuttavat osittainen työkyvynalentuma, vaihteleva jaksaminen tai tarve mukautettuihin

³⁹ Paanetoja 2015, s. 10–12.

työjärjestelyihin. Osatyökykyisten työllistymistä ja työssä jatkamista voidaan edistää juuri työtehtäviä, työaikoja ja työoloja räätälöimällä.⁴⁰ Tästä näkökulmasta paikalliset tukimuodot voivat toimia lakisääteistä palkkatukea täydentävinä instrumentteina erityisesti silloin, kun ne mahdollistavat osa-aikaisuuden, porrastetun työllistymisen tai muun yksilöllisen siirtymän työmarkkinoille.

Paikallisten tukien vahvuus voi olla myös niiden institutionaalisessa läheisyydessä. Kunta tai työllisyysalue voi tuntea alueensa työnantajakentän, työmarkkinoiden rakenteen ja asiakkaiden palvelutarpeet valtakunnallista järjestelmää tarkemmin. Tämä voi luoda edellytyksiä kohdennettummille ja käytännönläheisemmille ratkaisuille, joissa työllistämisen tuki, palveluohjaus ja työn muokkaaminen yhdistyvät. Tällöin paikallinen tuki ei ole vain taloudellinen kannustin työnantajalle, vaan osa laajempaa työllistymisen tukemisen kokonaisuutta. Samalla on kuitenkin pidettävä mielessä, että joustavuus ei saa merkitä oikeudellisten reunaehtojen hämärtymistä: mitä avoimemmin ja yksilöllisemmin tukea rakennetaan, sitä tärkeämpää on huolehtia avoimista kriteereistä, yhdenvertaisuuden arvioinnista ja siitä, että tuki todella tavoittaa myös ne osatyökykyiset, joiden työmarkkina-asema on heikoin.

4. YHTEENVETO

Palkkatuki on edelleen keskeinen osatyökykyisten työllistymistä tukeva aktiivisen työvoimapolitiikan instrumentti, mutta se ei oikeudellisen kohderajauksensa vuoksi kata koko tätä joukkoa. Alentuneesti työkykyisen palkkatuessa ratkaisevaa ei ole pelkkä työkyvyn osittainen alenema, vaan se, että diagnosoitu vamma tai sairaus heikentää olennaisesti mahdollisuuksia saada sopivaa työtä. Tästä seuraa, että osa tosiasiallisesti osatyökykyisistä jää palkkatukijärjestelmän ulkopuolelle.

Tässä suhteessa paikalliset työllistämisen tukimuodot voivat tarjota tärkeän täydentävän välineen, jos ne mahdollistavat palkkatukea joustavampia ja yksilöllisempiä ratkaisuja. Paikallisten tukien keskeinen haaste on siinä, voidaanko niillä samanaikaisesti lisätä joustavuutta, turvata yhdenvertaisuus ja säilyttää oikeudellisesti kestävät myöntämisperusteet. Ratkaisevaa on lopulta se, parantavatko ne aidosti osatyökykyisten mahdollisuuksia päästä työelämään vai johtavatko ne käytännössä vain uudenlaisiin osatyökykyisten joukkoa koskeviin rajauksiin myöntämiskriteeriensä vuoksi.

⁴⁰ Nevala – Turunen – Tiainen – Mattila-Wiro 2015, s. 7–8.

Niin lainsäädännöllisissä kuin kuntien itsehallintoon perustuvissa tukimuodoissa olisi ymmärrettävä osatyökykyisyys monimuotoisempana ilmiönä, joka ei typisty lääketieteelliseen diagnoosiin ja jolla voi olla merkittävää vaikutusta yksilön työllistymiseen avoimilla työmarkkinoilla. Lainsäädännön tasolla rajaukset palkkatuen kohdentumisessa osatyökykyisten ryhmän sisällä voivat olla perusteltuja, mutta tällöin rajaukset on tiedostettava, eikä valmisteluasiakirjoissa voida puhua yleisesti osatyökykyisistä. Nykyinen lainvalmistelussa esiintyvä lähestymistapa johtaa väistämättä siihen, että laajassa yhteiskunnallisessa keskustelussa syntyy vaikutelma, että palkkatuki palvelee osatyökykyisiä kattavasti, vaikka tosiasiallisesti se tavoittaa vain tietyn rajatun osan tästä heterogeenisestä joukosta.

Vastaavasti kuntien kehittäessä paikallisia työllistämistukia on tarpeen arvioida, perustuvatko tukiehdot sellaiselle käsitykselle työntekijyydestä, joka tosiasiallisesti sulkee osan osatyökykyisistä tukijärjestelmän ulkopuolelle. Osatyökykyisten työmarkkinapotentiaalin hyödyntäminen edellyttää, että tukijärjestelmät kokonaisuutena tunnustetaan toisiaan täydentäviksi välineiksi, joiden kattavuutta ja yhdenvertaista kohdentumista arvioidaan säännöllisesti suhteessa osatyökykyisyyden tosiasialliseen moninaisuuteen.

LÄHDELUETTELO

Kirjallisuus

Asplund, Rita – Kauhanen, Antti – Päälylsaho, Miika – Vanhala, Pekka, Palkkatuen vaikuttavuus – palkkatukijärjestelmän ja sen uudistuksien arviointi. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 75/2018.

Harjula, Heikki – Prättälä, Kari, Kuntalaki : tausta ja tulkinnat. Alma Talent 2019.

Henriksson, Mikko – Mesiäislehto, Merita – Ahola, Elina – Joensuu, Matti – Kärkkäinen, Sanna – Laaksonen, Jukka – Saikku, Peppi – Siltala, Vaula – Turunen, Jarno, Työkyvyn ja työhön osallistumisen kokonaisvaltainen tarkastelu ja palvelu- ja etuusjärjestelmän reunaehdot. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2025:5.

Laaksonen, Mikko – Koponen, Päivikki – Elovainio, Marko – Kainulainen, Sakari – Lahti, Jouni – Koskinen, Seppo, Itse arvioidun työkyvyn kehitys työmarkkina aseman mukaan: Onko osatyökykyisissä hyödyntämätöntä työvoimapotentiaalia? Työpoliittinen aikakausikirja 1/2025, s. 66–89.

Mattila-Wiro, Päivi – Tiainen, Raija, Kaikki mukaan työelämään Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) kärkihankkeen tulokset ja suositukset. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2019:25.

Mäenpää, Olli, Hallinto-oikeus. Alma Talent 2023.

Mäkinen, Hannu, Selvitys osatyökykyisten Suomen mallista. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 2021:8.

Nevala, Nina – Turunen, Jarno – Tiainen, Raija – Mattila-Wiro, Päivi, Osatyökykyiset työssä -toimintamallin (Osku) toteutuminen ja hyödyt erilaisissa toimintaympäristöissä. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2015:48.

Paanetoja, Jaana, Palkkatuki ja määräaikainen työsopimus. Edita Publishing 2015.

Raitio, Juha – Miettinen, Samuli, Valtiontuet ja SGEI-palvelut. Alma Talent 2021.

Tuori, Kaarlo – Kotkas, Toomas, Sosiaalioikeus. Alma Talent 2023.

Vieno, Atte, Osatyökykyisten moninaisuus ja eletty työkyky. Taloutta ja työelämää 1/2023.

Virtanen, Marianna – Korhonen, Maija – Honkalampi, Kirsi, Osatyökykyisyys pakenee tarkkaa määritelmää, Itä-Suomen yliopisto 2024.

Virallislähteet

Hallituksen esitys Eduskunnalle uudeksi Suomen Hallitus muodoksi HE 1/1998 vp.

Hallituksen esitys eduskunnalle yhdenvertaisuuslaiksi ja eräksi siihen liittyviksi laeiksi HE 19/2014 vp.

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työ voima- ja yrityspalvelusta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta HE 133/2012 vp.

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi sekä laiksi sosiaalisista yrityksistä annetun lain kumoamisesta HE 175/2022 vp.

Hallituksen esitys eduskunnalle julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi HE 207/2022 vp.

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työvoimapalveluiden järjestämisestä annetun lain ja valmiuslain muuttamisesta HE 120/2024 vp.

Perustuslakivaliokunnan lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta PeVL 32/2012 vp.

Verkkolähteet

Terveys ja hyvinvoinninlaitos, [Osatyökykyisyys - THL](#)

Vates-säätiö, [Palkkatuki katkolla monilla työllisyysalueilla – tilalle kehitetty uusia rekrytointitukia - Vates Säätiö.](#)